

CHEMISTRY SCIENCES

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ И СЕПАРИРОВАНИЕ МОЛОКА

Гаспарян Л.В.

*Кубанский государственный технологический университет,
студент*

Боровская Л.В.

*Кубанский государственный технологический университет,
Кандидат химических наук,
Доцент*

SEPARATION AND HOMOGENIZATION OF MILK

Gasparyan L.

*Kuban State Technological University,
student*

Borovskaya L.

*Kuban State Technological University,
Candidate of Chemical Sciences,
Associate Professor*

Аннотация

В настоящее время пищевая промышленность - это крупная отрасль, специализация которой играет важнейшую роль в экономике страны. Она занимается обеспечением населения планеты необходимым количеством продуктов питания. Молочная промышленность - это важная отрасль хозяйства, которая объединяет все процессы производства молочных продуктов. Существуют основные технологические операции обработки молока. Сепарацию используют для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко, а также для его очистки от примесей. Молоко подвергается гомогенизации только после сепарирования. Это процесс расщепления жировых комочков для образования однородности молока. Гомогенизация необходима при дальнейшей стерилизации молока.

Abstract

Currently, the food industry is a large industry, the specialization of which plays a crucial role in the country's economy. It is engaged in providing the population of the planet with the necessary amount of food. The dairy industry is an important branch of the economy, which will combine all the processes of production of dairy products. There are basic technological operations of milk processing. Separation is used to separate milk into cream and skim milk, as well as to purify it from impurities. Milk is homogenized only after separation. This is the process of breaking down fat lumps to form milk homogeneity. Homogenization is necessary for further sterilization of milk.

Ключевые слова: молочная промышленность, молоко, сепарация, разделение, очистка, гомогенизация, расщепление.

Keywords: dairy industry, milk, separation, purification, homogenization, splitting.

На сегодняшний день в России находится более 50 тысяч предприятий, занимающихся переработкой и изготовлением продуктов питания. Пищевая промышленность России включает в себя около 30 разнообразных отраслей и подотраслей, такие как: пищевкусовая, мясо-молочная, мукомольно-крупяная, рыбная отрасли и т.д.

Одну из важных ролей в пищевой промышленности занимает молочная промышленность. По своим свойствам молоко предполагает собой более совершенный вид продовольствия; состав питательных веществ крайне идеально сбалансирован. Молочные продукты составляют значительную долю в рационе человека; их годовое потребление доходит до 16% всех видов пищи.

Содержание полезных веществ в молоке

Элемент	Свойства
Белок	Строительный материал для клеток
Углеводы	Источник энергии
Витамин D	Укрепляет иммунитет
Ca	Полезен для прочности костей
Витамины группы B	Регулируют работу нервных клеток

Молоко и молочные продукты зачастую используют для лечения и профилактики различных заболеваний.

Молочный жир-самый биологически полноценный. В его состав входят множество жирных кислот, в том числе и не синтезируемые организмом (не вырабатываются в организме человека). Молочный жир хорошо усваивается; сразу даёт энергию человеку.

Сепарирование молока

Данный способ в настоящее время используют для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко, а также для его очистки от примесей. Процесс сепарации молока основывается на механическом разделении молока на фракции под действием центробежной силы.

В таблице представлен ход работы сепаратора

№ Этапа	Принцип работы
1	В барабан заливается цельное сырьё
2	Центрифуга раскручивается и на жидкость начинает воздействовать центробежная сила
3	Ввиду того, что плотность жирных частиц меньше, чем водной части молочной массы, они постепенно отделяются от оброка и стремятся к осевой точке. Если скорость вращения достаточно высокая (от 20 оборотов в минуту и выше), то на расщепление понадобится совсем мало времени
4	Через специальные отводы поступает два вида продукта: белая струя – это обезжиренная субстанция, густая с желтым оттенком – высокожирные сливки

Разделение осуществляется из-за различий в плотности фракций, т.е. плотность дисперсной фазы (жир) меньше, чем дисперсионной среды (плазма молока).

Сепарирование молока осуществляется на специальном оборудовании-сепараторе. На молочном производстве этот процесс проводится обычно при температуре 40-45°C. Этот процесс осуществляется под действием центробежной силы в барабане сепаратора. В барабане молоко распределяется в виде тонких слоёв и перемещается с небольшой скоростью. Это создаёт хорошие условия для полного отделения высокожирной фракции (жировых шариков) за короткий промежуток времени.

Сепарация молока основывается на законе Стокса:

$$V = \frac{2}{9} \times \left(\frac{n}{60} \right)^2 \times Rn^2 r^2 \times \frac{p_n - p_x}{\mu},$$

где V - скорость подъема жирового шарика, м/с;

r - радиус жирового шарика, м;

рпн рж- плотности плазмы и жирового шарика, кг/м³;

μ - вязкость молока, Па·с;

n - частота вращения барабана, с⁻¹;

R-средний радиус рабочей части тарелки сепаратора, м.

Процесс сепарирования описывается уравнениями материального баланса:

$$M_{ц.м} = M_{о.м} + M_{сл},$$

$$M_{ц.м} Ж_{ц.м} = M_{о.м} Ж_{о.м} + M_{сл} Ж_{сл},$$

$$M_{сл} = M_{ц.м} - M_{о.м},$$

$$M_{о.м} = M_{ц.м} - M_{сл},$$

$$M_{ц.м} Ж_{ц.м} = M_{ц.м} Ж_{о.м} - M_{сл} Ж_{о.м} + M_{сл} Ж_{сл},$$

где M_{ц.м}, M_{о.м}, M_{сл} – масса цельного молока, обезжиренного молока и сливок, кг; Ж_{ц.м}, Ж_{о.м}, Ж_{сл} – массовая доля жира в цельном молоке, обезжиренном молоке и сливках, %

Из этих уравнений следует:

$$M_{сл.теор} = M_{ц.м} (Ж_{ц.м} - Ж_{о.м}) / (Ж_{сл} - Ж_{о.м}),$$

где M_{сл.теор} – масса сливок теоретическая (без учета потерь), %.

Теоретический выход сливок, (В_т, %), рассчитывают по формуле:

$$В_{т} = 100 (Ж_{ц.м} - Ж_{о.м.н}) / (Ж_{сл} - Ж_{о.м.н}),$$

где Ж_{о.м.н} – нормативная массовая доля жира в обезжиренном молоке

На практике существуют потери жира при сепарировании. Поэтому масса сливок фактическая (с учетом потерь – псл):

$$M_{сл.факт} = M_{сл.теор} (100 - псл) / 100 =$$

$$= M_{ц.м} (Ж_{ц.м} - Ж_{о.м}) (100 - псл) / 100 (Ж_{сл} - Ж_{о.м}).$$

Фактический выход сливок, (В_ф, %), рассчитывают по формуле:

$$В_{ф} = 100 M_{сл} / M_{ц.м}.$$

Фактические потери сливок, (П_ф, %), определяют по формуле:

$$П_{ф} = 100 (В_{т} - В_{ф}) / В_{т}.$$

$$СИ_{ж} = В_{т} Ж_{сл} / Ж_{ц.м}.$$

СИ_ж – степень использования жира, (СИ_ж, %)

СИ_ж = В_т Ж_{сл} / Ж_{ц.м}.
Глядя на формулы я могу сделать вывод, что скорость выделения жировой фракции из молока находится в прямой зависимости от размеров жировых шариков, плотности плазмы молока, размеров и скорости вращения барабана и в обратной зависимости от вязкости молока. Если мы увеличим размеры жировых шариков и плотности плазмы молока, то ускорится процесс сепарирования и отделения сливок. Чем больше содержится сухих

обезжиренных веществ в молоке, тем выше плотность плазмы и цельного молока. Можно с уверенностью утверждать, что молоко с большей плотностью будет иметь лучшие условия для сепарирования. Если повысить вязкость молока, то это приведёт к снижению скорости выделения жировой фракции.

Молочные сепараторы классифицируют:

1. По назначению:

а) сливоотделители;

б) очистители;

в) нормализаторы – для получения определенной жирности;

г) классификаторы – для очистки молока, раздробления и получения однородных жировых шариков;

д) универсальные

2. По исполнению:

а) открытые (подача молока, выход сливок осуществляется при соприкосновении с окружающим воздухом). Они часто используются в сельском хозяйстве.

б) полузакрытые или полугерметические- в них подача молока осуществляется открытым потоком, а выход сливок – под давлением, создаваемым самим сепаратором;

в) закрытые или герметические– подача молока и выход продуктов сепарирования осуществляется под давлением;

Из чего же состоит сепаратор? Попробуем разобраться.

Общее устройство сепаратора: станина, приводной механизм, барабан, молочная посуда. Станина является базовой деталью, к которой крепятся узлы сепаратора. Приводной механизм включает электродвигатель, валы. Барабан (сепарирующее устройство)-место, где молоко разделяется на фракции.

Назначение и марка сепаратора	Производительность, л/ч	Количество тарелок, шт	Частота вращения барабана, мин ⁻¹	Мощность электродвигателя, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
Сливоотделители:						
Ж5-Плава-Э	По молоку 50	11	12000	0,06	6	326*288*480
Ж5-Плава-100	100			0,55		755*720*700
СМО-7-600	600	56	7560	0,6	100	—
«Урал-6»	600	45	7560	0,25	90	—
Ж5-ОСЦП	3000	95	6480	7,5	428	980*615*1502
Ж5-ОС2Т-3	5000	Нет данных	6480	5,5	422	860*590*1445
ОС3-НС	10000		5000	15	1440	1200*1153*1785
ОЦМ-5	5000	53	6480	5,5	443	1320*880*1210
Нормализаторы-очистители:						
Г-9-ОСП-3М	1000	—	7370	1,3	116	
Ж5-ОСЦП-1	1000		8000	1,5	110	670*455*880
Сепараторы для высокожирных сливок:						
Ж5-ОВРП-0,15	100...200	—	—	1,5	—	780*455*900
Ж5-ОС2Д-500	350...1100		6500	6,1	450	855*655*1343

Рисунок 1-Характеристика молочных сепараторов

Процесс гомогенизации

Гомогенизация молока - это процесс дробления жировых шариков путём воздействия на молоко особых внешних усилий. При обработки уменьшается объём жировых шариков и скорость всплывания. В процесс гомогенизации происходит перераспределение оболочечного вещества жирового шарика, стабилизируется жировая эмульсия.

Этот метод применяется для повышения однородности и улучшения его стойкости при хранении.

Целью гомогенизации является предотвращение самопроизвольного отстаивания жира в произ-

водстве и хранении молочных продуктов, сохранение однородной консистенции продукта без расслоения. Количество, объём, размер жировых шариков в молоке непостоянны и зависят от самого животного. Диспергирование жировых шариков, т.е. уменьшение их размеров и равномерное распределение в молоке, достигается из-за воздействия на молоко значимого внешнего усилия (давления, ультразвука, высокочастотная электрическая обработка и др.) в специальных машинах – гомогенизаторах.

Что же и как влияет на процесс гомогенизации?

Давление	Средний диаметр жировых шариков уменьшается более интенсивнее при низких давлениях
Температура	Понижение температуры гомогенизации приводит к повышению вязкости молока и, как следствие, к образованию скоплений молочного жира и их отстаиванию. Отстаивание сливок возрастает при температуре (30—40)°С. При гомогенизации допускается увеличение температуры молока на (5—8)°С, которое необходимо учитывать при его дальнейшей технологической обработке.
Кислотность	При повышении кислотности молока снижается эффективность гомогенизации. Это объясняется тем, что уменьшается стабильность белков и образуются белковые агломераты, затрудняющие диспергирование жировых шариков.

Н.В. Барановский описал процесс гомогенизации в клапанном гомогенизаторе.

Изменение скорости	Жировой шарик в канале седла диаметром d движется с незначительной начальной скоростью V_0 (несколько метров в секунду).
	Жировой шарик изменяет направление и движется к пограничному сечению между седлом и клапаном с немного большей скоростью V'_0 .
	В клапанной щели жировой шарик приобретает еще более высокую скорость V_1 ($V_1 > V'_0 > V_0$), составляющую несколько сотен метров в секунду. Градиент скорости при ламинарном потоке больше, чем при турбулентном.

Рисунок 2-движение жирового шарика

Барановский утверждал, что при переходе от малых скоростей к высоким в жировых шариках происходят внутренние деформации. Шарики могут не только постепенно вытягиваться в нити, особенно на входе в клапанную щель, но и разрываться там на мелкие капельки либо совершать вращательное движение, в следствии которых возникают центробежные силы, которые достаточны для преодоления сил поверхностного натяжения.

Такое быстрое вытягивание жировой капли происходит благодаря перепаду давлений между давлением гомогенизации p_0 и давлением p_1 , действующим на жировые шарики при высоких скоростях, причём p_0 значительно больше p_1 . Осуществляется сдавливание жирового шарика, и затем жидкий молочный жир выдавливается из него в виде капли.

По теории Н. В. Барановского, эффективность гомогенизации зависит в первую очередь от скорости потока V_1 при входе жидкости в клапанную щель. Чем выше скорость V_1 тем сильнее вытягивается жировая капля в нить, тем тоньше эта нить и, следовательно, меньше по размерам образующиеся капли. Скорость потока V_1 , зависит от перепада давлений ($\Delta p = p_0 - p_1$). При увеличении давления скорость повышается прямо пропорционально квадратному корню из перепада давлений.

Список литературы

1. Гомогенизация, Новый взгляд, Монография-справочник, Фиалкова Е.А., 2006
2. А.А. Брусенцев. ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3. <https://agroplaneta18.ru/blog/molochnaja-promyshlennost/separirovanie-moloka-pti-kakoi-temperature-proishodit-separirovanie/>

4. <https://milklife.by/gomogenizatsiya-moloka/>

5. https://studopedia.ru/7_36658_osnovnie-zakonomernosti-protsesta-separirovaniya-moloka.html

6. <https://promf.com/reference-equipment-food-ru/538-separators-reference-description.html>

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДИОКСИДА ТИТАНОВОГО ЭЛЕКТРОДА ТЕТРАПИРРОЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Мамедова Ш.А.

*Доктор философии по химии, доцент
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
г. Баку, Азербайджан*

SENSITIZATION OF THE TITANIUM DIOXIDE SURFACE WITH TETRAPYRROLE COMPOUNDS

Mammadova Sh.

*Doctor of Philosophy in chemistry
Azerbaijan State Pedagogical University,
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Основными требованиями к фотохимическим реакциям: энергия источника излучения должна соответствовать энергии электронного перехода между орбиталями; излучение должно иметь возможность достигать целевых функциональных групп и не блокироваться реактором и другими функциональными группами. На основе гетеросистемы, разработан и в качестве анода исследован электрод на основе оксидных полупроводников (диоксида титана), поверхность которых покрыта тетрапиррольными соединениями (гемоглобином), модифицированные металлосодержащими (*Pt, Pd, Ru*) цеолитами типа *NaY*. Изменения в кинетических свойствах носителей зарядов в пленках диоксид титана оказывают определенное влияние на кинетику протекания электродных процессов на TiO_2 – электродах эффективный рост анодного тока для аморфных пленок TiO_2 начинается при одном и том же потенциале +1,4 В независимо от температуры прогрева. Важной характеристикой поверхности полупроводника является скорость поверхностной рекомбинации, величина которой связана с падением потенциала в дебаевской области в полупроводнике. скорость поверхностной рекомбинации на контакте полупроводник – электролит зависит от потенциала, состава раствора и состояния поверхности электрода.

Abstract

The main requirements for photochemical reactions are; the energy of the radiation source must correspond to the energy of the electronic transition between orbitals; radiation must be able to reach the target functional groups and not be blocked by the reactor and other functional groups. Based on the heterosystem, an electrode based on oxide semiconductors (titanium dioxide) was developed and studied as an anode, the surface of which is coated with tetrapyrrole compounds (hemoglobin), modified with metal-containing (*Pt, Pd, Ru*) zeolites of the *NaY* type. Changes in the kinetic properties of charge carriers in titanium dioxide films impose a certain influence on the kinetics of the occurrence of electrode processes on TiO_2 - electrodes; an effective increase in the anode current for amorphous TiO_2 films begins at the same potential of + 1.4 V, regardless of the heating temperature. An important characteristic of the semiconductor surface is the surface recombination rate, the value of which is related to the potential drop in the Debye region in the semiconductor. The rate of surface recombination at the semiconductor- electrolyte contact depends on the potential, the composition on the potential, the composition of the solution, and the state of the electrode surface.

Ключевые слова: фотоэлектрохимия, солнечная энергетика, полупроводниковые гетеропереходы, фотоэлектролиз воды.

Keywords: photoelectrochemistry, solar energy, semiconductor heterojunctions, water photoelectrolysis.

В последние годы проблема преобразования солнечной энергии положило начало новому направлению фотоэлектрохимии. Развитие фотоэлектрохимии в значительной мере стимулировалось именно потребностью в разработке фотоэлектрохимического способа преобразования солнечной энергии как нового источника энергии,

экологически чистого и практически неисчерпаемого. Фотохимия является пограничной наукой, которая простирается от физики до биохимии и техники. Аккумулирование солнечной энергии химическими способами является одним из областей фотохимии. В фотохимии рассматриваются закономерности влияния электромагнитного излучения в